

Negara adalah suatu kawasan yang memiliki suatu tatanan pemerintahan, tujuan, serta landasan yang jelas dan diakui oleh dunia keberadaannya. Negara dibedakan menjadi 2 secara bentuk, yaitu negara serikat dan negara kesatuan. Negara serikat merupakan negara yang didalamnya terdapat beberapa negara yang disebut negara bagian. Lalu negara kesatuan merupakan bentuk negara yang kekuasaan tertinggi berada di pemerintahan pusat. Pengertian Bentuk Negara adalah merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai Negara. Peninjauan secara sosiologis yaitu apabila Negara dilihat secara keseluruhan tanpa melihat isinya dan sebagainya. Disebut peninjauan secara yuridis yaitu apabila Negara hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Suatu Negara lazim dianggap bebas dan berdaulat hanya terhadap atau di dalam wilayahnya sendiri. Pengertian kedaulatan pada masa sekarang lebih sempit daya berlakunya apabila dibandingkan dengan pengertian kedaulatan pada abad ke-18 dan 19. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan Negara-negara nasional yang tidak mengenal adanya pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan negaranya demi kepentingan masyarakat Internasional secara keseluruhan. Apabila dikatakan bahwa sebuah Negara tertentu merdeka dan berdaulat, maka kepada Negara tersebut dilekatkan sejumlah hak tertentu dalam hukum Internasional. Selain hak yang dimiliki Negara tadi, maka pada saat yang bersamaan melahirkan pula kewajiban bagi Negara lain untuk menghormati hak-hak tadi negara umumnya terdiri dari berbagai kawasan, RAS, Budaya, serta agama. Negara memiliki berbagai aturan yang di atur dalam suatu tatanan kehidupan yang meliputi aturan perundang-undangan, aturan daerah, serta aturan bermasyarakat. Setiap daerah dalam lingkup negara wajib memiliki aturan tersendiri yang mengatur daerah tersebut yang mendapatkan ijin dari pemerintahan pusat. Setiap negara memiliki wewenang penuh dalam mengatur setiap kehidupan

bernegara masyarakatnya. Masyarakat juga akan mendapatkan haknya sendiri untuk bernegara yang sudah diatur oleh keputusan pemerintah pusat. Suatu negara memiliki susunan pemerintahan yang terdiri dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Setiap pemerintah akan terdiri oleh berbagai jabatan. Misal kepala desa, bupati, gubernur, walikota, dan pimpinan suatu negara tersebut yaitu presiden. Fungsi suatu negara tersebut adalah melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, pertahanan, dan menegakkan keadilan. Negara juga memiliki beberapa unsur dasar yang meliputi jumlah penduduk/masyarakat, wilayah, dan pemerintah. Rakyat suatu negara adalah semua orang yang secara nyata berada dalam suatu wilayah negara. Rakyat tunduk dan patuh pada peraturan dalam negara tersebut. Wilayah adalah unsur mutlak yang harus dimiliki suatu negara, karena merupakan landasan material atau landasan fisik negara. Secara umum, wilayah negara dapat dibedakan atas wilayah daratan, wilayah lautan, wilayah udara, dan wilayah ekstrateritorial. Pemerintahan yang berdaulat dan berkuasa atas seluruh wilayah dan rakyatnya adalah unsur mutlak dari suatu negara. Pemerintahan atau negara lain tidak berkuasa atas wilayah dan rakyat negara tersebut. Negara juga memiliki sifat – sifat tersendiri diantaranya sifat monopoli, sifat memaksa, sifat mencakup semua. Sifat monopoli ialah sifat yang memiliki kekuasaan atau kewenangan yang sepenuhnya untuk mengatur dan menentukan tujuan yang akan dicapai oleh negara tersebut, sifat memaksa artinya memiliki kewenangan untuk mewajibkan seluruh masyarakatnya patuh terhadap peraturan yang berlaku dan telah diatur dalam perundang-undangan, sedangkan sifat mencakup semua artinya semua peraturan perundang-undangan di negara tersebut berlaku untuk semua warganya tanpa terkecuali. harapan saya sendiri tentang suatu negara adalah negara harus

memiliki landasan hukum yang kuat yang merupakan rumusan asli negara itu sendiri dan negara juga harus mampu menampung saran dan kritik masyarakat untuk menjadikan negara itu sendiri semakin baik kedepannya